

FIZIKA DARSLARIDA WORDWALL PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Nurmatova M.M.

Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat markazi “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi”
kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika fanini o‘qitishda raqamli ta’lim platformalaridan biri bo‘lgan **Wordwall**dan foydalanishning pedagogik ahamiyati, imkoniyatlari va afzalliklari yoritilgan. Wordwall platformasi orqali o‘quvchilarning fizika faniga bo‘lgan qiziqishini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va baholash jarayonini samarali tashkil etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, platformadan foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: fizika ta’limi, Wordwall, interaktiv ta’lim, raqamli platforma, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

USING THE WORDWALL PLATFORM IN PHYSICS LESSONS

Annotation: This article discusses the pedagogical significance, opportunities and advantages of using Wordwall, one of the digital learning platforms, in teaching physics. Ways to increase students' interest in physics, consolidate knowledge and effectively organize the assessment process through the Wordwall platform are considered. Practical recommendations for using the platform are also given.

Keywords: physics education, Wordwall, interactive education, digital platform, modern pedagogical technologies.

Bugungi kunda ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, murakkab tushunchalarga boy bo‘lgan fizika fanini o‘qitishda interaktiv va vizual vositalardan foydalanish o‘quvchilarning mavzuni osonroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shu

jihtadan Wordwall platformasi fizika darslarini qiziqarli va samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi.

Wordwall — bu o‘qituvchilarga interaktiv mashqlar, testlar va o‘yinlar yaratish imkonini beruvchi onlayn platforma hisoblanadi. Ushbu platforma yordamida quyidagi faoliyatlarni amalga oshirish mumkin.

- a. test savollari va viktorinalar tuzish,
- b. moslashtirish (matching), to‘ldirish,
- c. tanlash turidagi mashqlar yaratish,
- d. o‘yin ko‘rinishidagi topshiriqlar orqali bilimlarni mustahkamlash
- e. natijalarni tezkor baholash va tahlil qilish.

f.

Fizika darslarida Wordwall platformasidan quyidagi bosqichlarda foydalanish mumkin:

- a. Yangi mavzuni mustahkamlashda – masalan, “Mexanik harakat”, “Elektr toki”, “Optika” kabi mavzularda tushunchalarni interaktiv savollar orqali takrorlash.
- b. Nazorat va baholash jarayonida – qisqa testlar yordamida o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash.
- c. Takrorlash darslarida – o‘yin shaklidagi mashqlar orqali o‘quvchilarning faolligini oshirish.
- d. Mustaqil ta’lim jarayonida – uyga vazifa sifatida Wordwall mashqlarini berish.

Wordwall platformasidan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, har bir o‘quvchining faolligini ta’minlaydi, vaqtni tejaydi va baholashni avtomatlashtiradi, o‘qituvchiga darsni zamonaviy va interaktiv tashkil etish imkonini beradi

Xulosa qilib aytganda, fizika darslarida Wordwall platformasidan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu platforma orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, bilimlarni mustahkamlashi va fanga bo‘lgan qiziqishi rivojlanadi. Shuning uchun Wordwall platformasini fizika fanini o‘qitishda keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Mirzaxmedov, N.G‘ofurov va boshqalar. Fizika o‘qitish metodikasi I-qism Toshkent. 2010
2. Carlise Wynne, Albina Hartner va b. Pedagogik maxorat va ta’lim texnologiyalari Toshkent 2023
3. M.Kuchkarova, M Gadi Yuksalish sari 45 daqiqa Toshkent 2024